

Cuestionario

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer las concepciones de estudiantes de carreras terciarias o universitarias respecto de algunos temas de ciencias. Es parte de una investigación que está siendo llevada adelante en el Instituto de Investigaciones CeFIEC de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Responderlo te tomará aproximadamente 15 minutos.

Tu participación es absolutamente voluntaria y no generará ningún gasto, ni recibirás remuneración alguna. Podés abandonar el cuestionario sin mediar explicación alguna y sin consecuencias en el momento que lo decidas. Sin embargo, para nosotros es muy importante tu participación, porque permitirá reflexionar y mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias en la educación superior.

Es importante que sepas que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que buscamos relevar tus opiniones y creencias sobre la temática en cuestión.

¡Muchas gracias!

Dr. y Dr.

Si tenés dudas sobre el cuestionario, los usos que se harán de los datos o cualquier otra consulta podés comunicarte al siguiente mail:.....

* Indica que la pregunta es obligatoria

Datos generales

1. ¿Cuál es tu edad? *

2. ¿Dónde asististe a la escuela secundaria? *

Marca solo un óvalo.

- Argentina
- Resto del mundo

3. Si asististe a la escuela secundaria en Argentina ¿En qué lugar lo hiciste?

 Dropdown

Marca solo un óvalo.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Provincia de Buenos Aires
- Región pampeana (La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba)
- NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)
- NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones)
- Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja)
- Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

4. ¿A qué tipo de escuela asististe? (Elegí la opción en la que más años escolares transitaste) *

Marca solo un óvalo.

- De gestión pública
- De gestión privada

5. ¿Cuál era el nombre de la escuela? (opcional)

6. ¿Cuál es tu carrera? *

⌵ Dropdown

Marca solo un óvalo.

- Agronomía
- Bioquímica
- Biología
- Ciencias de los Alimentos
- Farmacia
- Física
- Geología
- Ingeniería en alimentos
- Ingeniería química
- Medicina
- Nutrición
- Odontología
- Profesorado de biología
- Profesorado de química
- Profesorado de física
- Profesorado de otras disciplinas (matemática, geología, etc.)
- Química
- Veterinaria

7. ¿En qué etapa de la carrera estás? *

Marca solo un óvalo.

- Primer año (CBC, si estás en la UBA)
- Primeros años de la carrera
- Mitad de la carrera
- Finalizando la carrera

El cumpleaños de Hugo

El día del sexto cumpleaños de Hugo, la abuela le regaló una gran bolsa repleta de golosinas como caramelos, chupetines, gomitas, bombones, alfajores y jugos. Sin que su familia lo viera, Hugo se comió casi todo lo que había en la bolsa. Al rato estaba hiperactivo, corría de un lado al otro, saltaba, jugaba sin cansarse en la quinta donde estaban festejando el cumple. Al descubrir lo que había ocurrido, la familia comenzó a debatir:

- Abuela: No se cansa por el aire puro de la quinta. El oxígeno puro le produce esa energía para estar así.

- Padre: Lo que está pasando es que la energía de las golosinas se transforma en movimiento en su cuerpo.

- Madre: El oxígeno es quien impulsa la reacción del azúcar para que elabore la energía para correr.

8. ¿Con cuál de los familiares estás más de acuerdo? *

Marca solo un óvalo.

- Padre
- Madre
- Abuela
- Con todos
- Con ninguno
- Otro:

9. ¿Por qué? *

Explicá lo más detalladamente posible indicando por qué acordás con algunos familiares y no con otros

El pancho radiactivo

Hace algunos años, un estudiante de doctorado de física de la facultad de exactas que se tomaba el tren todos los días en Retiro, comenzó a sospechar de la calidad de los panchos que se vendían en dicha estación. La sospecha de dicho estudiante era que las salchichas que no se vendían un determinado día eran reutilizadas para venderse al día siguiente.

El estudiante pensó en una compleja estrategia para comprobar cuántos días pasaban desde que las salchichas pasaban del paquete original (una vez que este era abierto) hasta que eran vendidas en un pancho.

Su estrategia consistía en lo siguiente:

1. El día lunes se acercaría al puesto de panchos y reemplazaría los paquetes de salchichas comunes por salchichas con trazadores radiactivos, sin que el vendedor se diera cuenta.
2. Luego, compraría un pancho cada uno de los días de la semana y mediría el nivel de radiactividad, y así podría saber si los panchos que habían llegado el lunes seguían vendiéndose en los días sucesivos.

Como trazador radiactivo utilizaría carbono-14 que podría incorporarse de forma relativamente sencilla en moléculas de hidratos de carbono presentes en la salchicha.

Finalmente, logró llevar adelante su experimento a fines del año pasado. Los primeros días todo iba bien, pero al tercer día (el miércoles) cometió un pequeño error: olvidó que estaba realizando el experimento y en lugar de guardar el pancho en su mochila como había hecho los días anteriores, se lo comió. Decidido a sostener su experimento a pesar de los inconvenientes, decidió seguir adelante y medir el recorrido de los átomos de carbono-14 en su organismo.

10. Asumiendo que las moléculas de hidratos de carbono con carbono-14 de las salchichas van a ser metabolizadas en el cuerpo del estudiante y se convertirán en otras moléculas, ¿Cómo sería el recorrido de esos átomos radioactivos de carbono-14 en el cuerpo del estudiante? *

11. ¿En qué parte de sus células los encontrarás? *

12. Este estudiante cree que alguno de esos átomos de carbono-14 podrían formar dióxido de carbono en el cuerpo y ser eliminado en forma gaseosa a la atmósfera, mientras que otro estudiante le dice que esto es imposible ¿Con cuál de los dos estarías de acuerdo y por qué? *

Preguntas generales

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones respecto de la respiración celular. Por favor, indicá qué tan de acuerdo estás con cada una de ellas, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo.

13. En la respiración celular el oxígeno se transforma en dióxido de carbono *

1 2 3 4 5

14. En la respiración celular el oxígeno es lo que produce la energía celular *

1 2 3 4 5

15. En la respiración celular la combinación de oxígeno y glucosa genera la energía necesaria para sintetizar el ATP *

1 2 3 4 5

16. La respiración celular ocurre en las células del sistema respiratorio *

1 2 3 4 5

17. Al ser la respiración celular como una combustión, la glucosa reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono, agua y energía *

1 2 3 4 5

18. En las plantas la fotosíntesis es el proceso inverso a la respiración celular en animales *

1 2 3 4 5

19. Debido a la respiración celular, la energía contenida en los alimentos se convierte en ATP *

1 2 3 4 5

20. En los organismos el ATP es la moneda energética *

1 2 3 4 5

21. En la respiración celular el oxígeno transporta la energía *

1 2 3 4 5

22. El oxígeno está sólo en la matriz mitocondrial porque reacciona ahí *

1 2 3 4 5

23. Las células que realizan respiración celular lo hacen para generar energía *

1 2 3 4 5

24. La respiración celular tiene como finalidad producir ATP *

1 2 3 4 5

25. Las enzimas ayudan para que las reacciones ocurran durante el metabolismo celular *

1 2 3 4 5

26. El oxígeno ayuda a oxidar la glucosa durante la respiración celular *

1 2 3 4 5

27. El oxígeno es un oxidante que ayuda a oxidar la glucosa durante la respiración celular *

1 2 3 4 5

Preguntas de elección múltiple

28. Elegí cuál de las siguientes imágenes representa mejor la respiración celular *

Marca solo un óvalo.

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Ninguna de las anteriores

Preguntas de elección múltiple

29. Elegí cuál de estas ecuaciones representa mejor la respiración celular: *

Marca solo un óvalo.

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 3

Ecuación 4

30. A continuación, se ofrece una serie de analogías sobre la respiración celular. ¿Cuál o cuáles de ellas te parecen más adecuadas? Podés elegir más de una *

Selecciona todos los que correspondan.

- La respiración celular es como cuando se quema un papel
- La respiración celular es como un motor que impulsa un coche
- La respiración celular es como una línea de producción
- La respiración celular es como una carrera de postas
- La respiración celular ocurre cuando la célula respira al igual que como lo hacen los humanos para obtener energía
- Otro: _____

31. Explicá el porqué de tu elección en la pregunta anterior. *

Datos generales finales

32. Indicá si anteriormente habías trabajado el concepto de respiración celular. *
Elegí todas las opciones que correspondan.

Selecciona todos los que correspondan.

- Lo vi en la escuela secundaria
- Lo vi en el CBC
- Lo vi en materias de la carrera
- Otro: _____

33. Si lo trabajaste en alguna materia de la carrera, indicá en cuál/es

34. ¿Hace cuánto tiempo trabajaste el tema? *

Marca solo un óvalo.

Menos de un mes.

Más de un mes.

Menos de un año.

Un año

Más de un año

Otro:

—

35. Si querés participar en una entrevista en la que vamos a hacerte preguntas sobre este cuestionario para contribuir con nuestra investigación educativa, dejanos tu mail aquí. Estas entrevistas se llevarán a cabo durante este año al finalizar el relevamiento.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

